

GIYSILERIN ADI BELIRLENEN SÖZCÜKLER

Jorayeva Ramziya Abdurahimovna

Kokan Devlet Pedagoji Enstitüsü, doçent,
filoloji bilimlerinde felsefe doktoru (PhD)

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. **Dr. Nursan İldırı** (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7902374>

İnsan vücudunu sıcak ve soğuktan koruyan giysi adlarının Özbek dili sözlüğünde özel bir yeri vardır. Özbek dili çerçevesinde giyim isimleri iyi çalışılmıştır. Eserde kullanılan giysi adlarının tarihçesi, menşei ve anlam gruplarının incelenmesi, sanatçının yaşadığı dönemin kültürünün, gelenek ve göreneklerinin ve inançlarının daha net bir şekilde resmedilmesi açısından önemlidir. 19 yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başlarında yaşayan ve yaratan sanatçı Mukimi'nin eserlerinde kullanılan giysi adlarının analizi, eski Özbek dili döneminde kullanılan adların karşılaştırılmasına imkan vermektedir. ve modern Özbek dili dönemi.

"Giysi İsimleri Açıklamalı Sözlüğü"nde giyim kuşamın 6 türe ayrıldığı belirtilmektedir: 1. Başörtüsü. 2. Dış giyim. 3. İç çamaşırı. 4. Ayakkabılar. 5. Giysi aksesuarları (yazar, bu LSG'nin koşullu bir isim olduğunu not eder). 6. Giysi parçaları.

Araştırmacı Sh.Norbayeva, destanlarda kullanılan mesleki sözlüğe ilişkin tematik anlam gruplarının çok geniş olduğunu vurgulayarak, giysi adlarını şu şekilde sınıflandırır: 1. Giysilere özgü genel adlar. 2. Şapka isimleri. 3. Yazlık ve kışlık giysi isimleri. 4. Ayakkabı isimleri. 5. Giysi parçalarının adları. 6. Savaş kıyafetlerinin isimleri.

Bu çalışmalarda sunulan sözcüksel-anlamsal grup temelinde, Muqimi'nin eserlerinde kullanılan giysi adlarını aşağıdaki tematik gruplara ayırdık:

1) şapka isimleri: Kesh borki, dastor, toji dastor, şapka, kasket, türban, şapka, burka, kaitoki vb.

Börk, "Özbek Dilinin Açıklamalı Sözlüğü"nde "dabaklanmış kara geyik derisinden silindir şeklinde dikilmiş başlık, telpak" (O'TIL, I, 332) olarak açıklanan eski bir başlığın adıdır.). M. Asomiddinova'nın sözlüğünde bu başlığın siyah kürkün yanı sıra siyah kürkten de yapıldığı belirtilmektedir.

Sh.Norbayeva "bork" kelimesinin eski Türk yazılı kaynaklarından bilindiğini belirtmektedir. Yusuf Khos Hajib, Ahmed Yessavi, Alisher Navoi, Babur gibi birçok klasik sanatçının eserlerinde bu başlığın adının kullanılması da yukarıdaki görüşü doğrulamaktadır. 19-yüzyılın ikinci yarısında yaşayan

Mukimi'nin eserlerinde "bork" isminin nadiren kullanıldığını fark ettik. Şair bir yerde "bork" söz varlığını "Keş" yer adı ile birlikte kullanır. Keş, tarihten Şehrisabz'ın eski adı olarak bilinmektedir. Şiirde anlatılan hanımın güzelliğini abartma yollarından biri de Kaşlı ustaların yaptığı borklerin kalitesi ve güzelliğidir.

O'tmush tajammul ila, bir shohi husn mulki,

Noz otig'a minib kaj, boshida Kesh bo'rki. (İşler, 290)

Ayrıca Mukimi eserlerinde dastar, şapka, şapka, sarık gibi başlık adlarını da kullanmaktadır. Çar fethi sonucunda dilimize gelen "şapka" sözlüğüne de rastlayabiliriz. "Qaytaqi" (qaytaqi), şairin eserlerinde nadiren kullanılan bir tür telpaktır. Telpak'ın görünüşüne göre bu isim, "geriye dönmek" anlamına gelen "qai-" fiiline -yt ekinin ve -aqy. sıfatının eklenmesi sonucu oluşmuştur, denilebilir. Birçok giysi adında görüldüğü gibi, ismin niteliğinden dolayı tetaqy, bir tür telpak'ı temsil eden bir isim olmuştur. Muqimi'nin eserlerinde lexeme kaitogi şu anlamda kullanılır: Muft bazm, ulfatchilkka do'ppi qaytaqi chapan. (İşler, 389)

Dastar, Farsça-Tacik dilinden türetilmiştir ve "sarık", "havlu" anlamına gelmektedir (O'TIL, I, 573). Öncelikle bir erkek başlığı olan Muqimi'nin çalışmaları hem erkek hem de kadın başlıklarından bahsediyor:

Dastar, Farsça-Tacik dilinden türetilmiştir ve "sarık", "havlu" anlamına gelmektedir (O'TIL, I, 573). Öncelikle bir erkek başlığı olan Muqimi'nin çalışmaları hem erkek hem de kadın başlıklarından bahsediyor:

Kiygan liboslaringiz, dastoringiz chiroylik,

Toza matolaringiz, bozoringiz chiroylik. (İşler, 293)

Ayrıca dastorun "murassa", yani "süslü", "süslü" olduğuna dikkat çekiliyor, bu da dastorun kadınlar arasında çok popüler bir başlık olduğunu vurgulayabileceğimiz anlamına geliyor. OTIL, Alisher Navoi'nin eserlerinin dilinin açıklayıcı sözlüğünde ve M. Asomiddinova'nın sözlüğünde başlıkların kadınlara atfedildiğine rastlamadık.

Sh.Norbayeva'nın araştırmasında tabloya yakın bir anlam ifade eden "bosh orov" kelime birimini bulduk: Bosh orov (kuzey bölgeleri) aynı zamanda bir tür başlıktır. Bunun için başa şapka veya başlık takılır ve başına sarık gibi atkılar sarılır. Dolayısıyla 19-yüzyılın ikinci yarısında datorun Kokan yöresi kadınları tarafından başlık olarakda kullanıldığı söylenebilir:

Eram tovuylari, yurg'ilki, raftoringdin o'rgulsun,

Boshida ham murassa' toji dastoringdin o'rgulsun. (İşler, 157)

Dastar - türban bugün esas olarak dini bilgi birikimine sahip kişiler tarafından giyilmektedir. Muqimi'nin eserinde bu başlık aynı zamanda "sadat ve bilgi" anlamlarını ifade eden bir standart olarak kullanılmıştır:

Egnida oq joma-yu dastorlar zohir vale,

Qop-qaro botinlari degi cho'yan, Asrorqul. (İşler, 391)

Karikatürize edilen Asrarqul karakterinin bilimden ve insanlıktan uzak biri olduğu gerçeğini kıyafetlerinin kabarıklığının bile gizleyemediği kaydedildi. Üstte "beyaz bir bez" ve içte "koyu siyah" döküm bir tencerenin olması onun nasıl bir insan olduğunu gösterir. Ayette "beyaz elbise ve masa" ile "siyah dökme demir" in birleşimi zıt bir sanatsal sanat ortaya koyar ve karakterin dış görünüşünün iç dünyasıyla aynı olmadığını açıkça ortaya koyar.

Şairin eserinde lexeme dastarı genellikle "ilme ve medeniyete ilgi alâmeti" olarak kullanılmıştır:

«Rafqon»ni bozor joyi tang,

Mullolari chaqqon, garang,

Omilari ham mulla rang

Ko'ylak kiyib, dastor ekan. (İşler, 433)

"Seyahat"ten bir pasaj, Rafkan köyü halkının becerikliliğine ve kültürüne vurgu yapıyor. Omi'nin yani bilimden haberi olmayanların gömlek giyip sofrayı kurmasından dolayı mollalara (mullarang) benzediği söylenir.

Kuloh "kulah" Farsça'da bir başlık anlamına gelir ve Özbek klasik yazarlarının dilinde kulah ve kulah ve majozan taj şeklinde aktif olarak kullanılır (bu Alisher Navoi'nin eserlerindeki kulahdorlig' kelimesinde belirgindir - bağımsız hükümdarlık, bağımsız hükümet oluşumu) 'görünüm') anlamını kazanmıştır. Bu kelime, Doğu klasik yazarlarının dilinde daha çok mutasavvıfların başörtüsü anlamında kullanıldığı için tasavvuf terimleri arasına girmiştir. Muqimi'nin eserlerinde "kuloh" başlığı şu anlamda kullanılmıştır:

Jilva aylab kiydurub, oxir kulohu jandalar,

Takyada kilsa ne tong emdi qalandar komating. (İşler, 75)

Derviş ve kalenderlerin başörtüsü olan şapka mecazi olarak da "dünya hırsına kapılmamak", "nefsini yenmek" anlamlarında kullanılmaktadır. Alisher Navoi'ninki:

«Har gadokim bo'riyoyi faqr erur kisvat anga

Saltanat zarbaftidin hojat emas xil'at anga»

ile başlayan gazelde dervişlerin kıyafetlerinin bir yiğitlik alâmeti olduğu vurgulanmaktadır. Mukimi'nin eserlerinde lexeme kulah şu anlamlarda da kullanılmaktadır:

Kulohi faqr tojam, shavkati Doro dihad tab'am. (İşler, 260)

Yani, "başımdeki yoksulluk miğferi benim tacımdır ve benim doğam Darius'un şerefinden daha büyük bir şerefe sahiptir." İran kralı Darius'un klasik edebiyatta İskender adıyla anılan en tutkulu hükümdarlardan biri olduğu bilinmektedir. Herhangi bir kralın ana dekorasyonu, başındaki taç tarafından da belirlenir. Şairin itirafına göre, fakirlik miğferi bir dervişin tacına bedeldir ve onun fakirliği ve bağlılığı Darius'un ihtişamından daha büyüktür. Dolayısıyla tasavvufta dış güzelliğin ve dış süsün önemli olmadığı, insanın kalbinin, iç dünyasının güzel ve zengin olması gerektiği vurgulanır. Navoi'nin dediği gibi:

Ki har ne olami sug'roda mavjud

Bori ul olami kubroda mavjud.

Burada "olami sug'ro" nun etrafımızı saran dünya, "olami kubro" nun kişinin kalbi olduğu söylendiğinden, bu ayetin Muqimi'nin yukarıdaki düşünceleriyle tutarlı olduğu belirtilebilir.

Burka' Arapça'da "yüz örtüsü (maske, chachvan)" anlamına gelir. Daha sonraki dönemlerde buranji adı da bu anlamda kullanılmıştır. Şu anda, burka ve burgani isimleri geçerliliğini yitirmiştir. Muqimi'nin eserlerinde bu giysi adı nadiren kullanılır:

Burqa' ochib arzi ruxsor aylading,

G'unchalarni diyda xunbor aylading. (İşler, 220)

2) dış giyim isimleri: gömlek, elbise, pirohan, qabo, guppi chapon, gulgun qabo, gulqabo, chapan, joma, ton, postun, pantolon, burka', janda.

Dış giyim adları bir dizi alt konuya ayrılabilir: a) günlük giysi adları: gömlek, elbise, pirohan, qabo, guppi chapon, joma, ton, poshtun, pantolon.

Gömlek, yazın (sıcak) üste giyilen, yakalı ve kollu, erkeklerin belden aşağısı ve kadınların uzun etekli bir giysisidir (O'TIL, II, 449). "Gömlek" sözlüğünün aslında "gömlek" olduğu ve "koyun postundan yapılan giysi" anlamına geldiği belirtilmektedir. Mukimi'nin eserlerinde kadın ve erkek giysisi olarak şu sözlük kullanılmıştır:

Omilari ham mulla rang

Ko'ylak kiyib, dastor ekan. (İşler, 433)

Qabo - yünlü kumaştan yapılmış ve cübbe altına giyilen uzun bir dış giysi, sözlüklerde daha çok erkek giyimi olarak verilmektedir. Muqimi'nin şiirlerinde lexeme qabo "gulgun qabo", "gulqabo" gibi sıfatlarla birlikte kullanılır ve bu adın kadın giyimi ile ilgili olarak da kullanıldığı söylenebilir:

Arzimni aytay bodi sabog'a,

Shoyad gapurgay ul gulqabog'a. (İşler, 43)

Jilvasi g'oyat xirad, yo'q dilraboye san kabi,

Sarvdek mavzun qadu gulgun qaboye san kabi. (İşler, 95)

M.Asomiddinova, guppi chapon'un sözlük birimindeki guppi sözcüğünü "kollu veya kollu olmayan kısa bir pamuklu pelerin" olarak yorumlamaktadır ve Sh. Norbayeva, lepistesesi "deve, koyun yünü veya pamuktan yapılmış bir dış giysi (fufayka)" olarak açıklamaktadır. Muqimi'nin eserlerinde lepistes manto genellikle sıcak tutan kışlık giysi anlamında kullanılmaktadır:

Ko'ngil yaqinlig'idin go'stoxlik qilurman,

Tobora qish-sovuq, yo'q guppi chopon, afandim. (İşler, 133)

b) askeri üniforma isimleri: javshan.

Şairin eserlerinde askeri üniforma adları nadiren kullanılır. Özellikle, lexeme javshan'ın nadiren kullanılması, amacımızı kanıtıyor:

Ko'rsangiz egnimda pirohan emas, jon vahmidin

G'am sipohi tiyriboroniga kiygan javshanım. (İşler, 140)

Bu ayette kullanılan cevşan kelimesi mecazi anlamda âşığın giydiği gömlek değil, aşk askerini kurşun yağmurundan koruyan bir giysidir (cevşan sovut, zırh gibi savaş giysileri (ANATIL, II, 554)) olarak vurgulanır.

c) sosyal sınıf kıyafetlerinin isimleri: janda, khirka, rido.

Janda, "Sufi, Qalandar giyer, dikilmiş elbise, derviş elbisesi" anlamına gelen Farsça-Tacik bir kelimedir ve şimdi bu isim arkaik hale geldi:

Jilva aylab kiydurub, oxir kulohu jandalar,

Takyada qilsa ne tong emdi qalandar qomating. (İşler, 75)

Khırqa Arapça'da "kaba yünlü kumaştan veya alachadan yapılmış bir derviş dış giysisi" dir. Mukimi'nin eserlerinde bu giysinin adının anlamı genişletilmiş, fakir giysisi anlamında da kullanılmıştır:

Garchi kelsa eski to'n, bizdek duogo'yi faqir,

Kambag'alniig xirqasidin or qilmoq shunchalar.(İşler, 178)

Arapça Rida 1) şeyhlerin üzerine örttüğü veya üzerine attığı, üzerinde muhtelif âyetler yazılı çarşaf benzeri bez; 2) Dervişlerin dış giyimi anlamında kullanılır.

Mukimi'nin eserlerinde bir zamanlar "şeyhlerin üzerine örtülebilen veya atılabilen, üzerinde çeşitli ayetler yazılı çarşaf benzeri bir bez" anlamına geliyordu, çünkü "rido" lügati "boyunda" kelimesiyle birlikte kullanılıyordu. ":

Mingboshisi so'finamo,

Tasbihu bo'ynida rido,

Cho'qub qochar zog'i alo,

Bir dog'uli ayyor ekan. (İşler, 429)

3) ayakkabı: kafşu mahsi, kaluş, chorig'.

Mukimi zamanına gelindiğinde ayakkabılarda da değişim ve güncellemeler görülmektedir. "Şapka" ve "kalış" gibi giysi adları zikredilebilir. Şair, bir arkadaşına yazdığı mektuplardan birinde, "Hediyeler arasında kalış (galoş) yerine kavuş-mahsi gönderildiğini ve bunları aldığı için şükranlarını ifade eder. Bu mektupta kavuş-mahsini aldığını söyler ve taahhüde uygun olarak çağrının gönderilmesini ister" (İşler, 470).

Kafshu mahsi to'g'rilar qilgan kalushga va'dangiz,

Ayladi to xayringiz mundog' hayonlar, assalom. (İşler, 447)

Charikh, dağlık bölge halkları arasında bir resim olan sert ham deriden yapılmış bir ayakkabıdır (O'TİL, IV, 510). "Devonu Lügatit Türk"te çaruk ayakkabı olarak verilmektedir. Yapılan araştırmalarda "erkeklerin çifte sürüş sırasında giydiği ayakkabı (Haydovga charikh - su hendeği)" anlamına da geldiği kaydedilmiştir. Mukimi'nin eserlerinde bu kelime nadiren kullanılır. Tacikler ağırlıklı olarak Kokan Hanlığı'ndaki dağlık bölgelerde yaşadılar. Ayakkabıları deriden yapıldığı için kirlenmeye eğilimliydi. Şair, şiirlerinde bu küfürü, lirik kahramanın iç durumunu ifade etmek için eşsiz bir benzetme haline gelen "jigarim choki" metaforik birleşimiyle kullanır:

Tojik ahlini chorig'i kabi, jigorim choki so'kulib ketib.(İşler, 392)

Şair, ayakkabı isimlerini çok iyi kullanmış, kendi ve mecaz anlamlarında düşünce ifadesi olarak kullanmıştır.

4) giysinin parçaları: düğme, etek ucu, yaka, bel, cep, cep, astar.

Düğme - giysi, çanta vb. Kenarına takılan bir kulptur (O'TİL, IV, 176) ve görev anlamının aktarımı esas alınarak isim oluşturulmuştur. Önceleri elbiselerin veya önü açık elbiselerin üstleri vücuda oturan bir ipe dikilirdi (şimdi bu durum bebek elbisesinde kısmen korunmuştur). Daha sonra metal veya plazmadan yapılmış dairesel bir plakaya da düğme adı verildi.

Kelsa oldingizga boy suvrat, yaqosi tugmalik,

Izzat ila shodu minnatdor qilmoq shunchalar. (İşler, 178)

Bu pasajda "iyi yaşam koşulları, zenginlik" anlamı "düğmeli yaka" kombinasyonunda ifade edilmiştir. Çünkü Mukimi'nin yaşadığı dönem, Rus işgalinin ilk çeyreğine denk geliyor ve o dönemde batı kültürü de girmeye başlıyor. Bu durum öncelikle kıyafetlere yansımıştır. Yakası düğmeli bir gömlek ya eğitimli bir kişi ya da zengin bir ailenin temsilcisi tarafından giyilirdi. Abdulla Avloni ve Behbudi'nin eserlerinde bu detay ağırlıklı olarak eğitimli ve kültürlü bir insan imajı oluşturmak için kullanılmıştır.

Bir etek veya etek, bir elbisenin alt kısmıdır ve etek anlamına gelir. Mukimi'nin eserlerinde doman kelimesi etek kelimesiyle bağlantılı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır:

Suv sepib ko'z yoshidin, qo'ydim yo'lingiz tozalab.

To kelur vaqtida domanni g'ubor etmay keling. (İşler, 61)

Halk arasında "yakasından tutmak", "etekinden tutmak" gibi "ödeme istemek" anlamında kullanılan deyim birleşimleri vardır. Şair, "etekten tut" ifadesini "etekten tut" şeklinde kullanır:

Nogahon qilg'il hazar, jono, Muqimiy ohidin,

Domaningdin tutmasun to ro'zi mahshar qonginam.(İşler, 127)

Yaka - yaka, "giyside boyun için açılan kısım" ve "kumaş, giysi üzerine dikilen veya asılan eşya" anlamında kullanılmaktadır (O'TİL, II, 54). Şair bu sözlüğü "yakayı yakala", "yakayı iki elle" gibi deyimlerde kullanır:

Kulmayin naylay Muqimiy tovba deb, ushlab yaqo,

Bo'lsa xotundin xarob erkak, zamone bul'ajab.(İşler, 390)

Ikki qo'l doim yaqoda sharridin istab panoh,

Mingan odamni qilur subhini shom, o'lsun bu ot.(İşler, 403)

Yaka kelimesinin yanı sıra şairin söz varlığının çeşitliliğini gösteren Arapça cep şeklini de kullanır. Şair, toprağın güzelliğini vurgular ve yakadaki düğmeler bile geceleri gökyüzünü aydınlatan yıldızlar gibi görünür:

Jaybida tugmalarni duraxshon sitora, de. (İşler, 264)

Şairin eserlerinin sözlüğünde bir ismin diğer dillerdeki anlatımının etkili bir şekilde kullanıldığına şahit olabiliriz. Örneğin, şiirlerinde "cep" sözlüğünün Farsça-Tacik kısa (cep) varyantını kullanır:

Bechora kambag'alsan, filjumla tarz kosib,

Chiqmaydi cho'ntagingdan urganda bir so'm osib. (İşler, 387)

To'rt pul otg'a berur «kam!» desang ayturki: keching,

Yo'q kisamda pulimi qolg'ani shuldur-shuldur.(İşler, 358)

5) giyim aksesuarları: kemer, kemer, pantolon.

Zünnor, Hıristiyanlarca beline bağlanan bir kuşak olarak kabul edilir (ANATİL, IV, 332). Klasik edebiyatta zunnor, bir yorun saçına benzetilir. Zünnor (zinnor) Mukimi'nin eserlerinde de aynı anlamda kullanılmaktadır:

Qoshing mehrobiga jonu dilim birla egib qaddim,

Belimg'a bog'lamakka zulflar, zunnor deb keldim.(İşler, 136)

6) Giyimde kullanılan kumaş ve hammadde adları: kumoş, çit, pamuk, şal, bekasam, adras, alak.

"Kumosh", "kumaş" anlamına gelen Arapça bir kelimedir. "Alişer Navoi'nin Eserlerinin Şerhli Dili Sözlüğü"nde de "giysi" manasını ifade ettiği belirtilmektedir (ANATIL, IV, 332). Gördüğümüz gibi, Muqimi'nin eserlerinde lexeme qumosh "kumaş" anlamına gelir:

Jandamga kuhan shohi qumoshini alishmam,
Gar bersa falak oyu quyoshini alishmam (İşler, 238)

Mukimi'nin eserlerinde kullanılan giysi adlarının anlam grupları halinde incelenmesi, şairin eserlerinin söz varlığının çeşitliliğini göstermekte ve şairin yaşadığı dönemin sosyal hayatını anlatmak için önemli bir kaynak olabilmektedir

References:

1. Asomiddinova M. O'zbek tilida kiyim-kechak va uning qismlari nomlari: Filol. fanlari nomzodi ... diss. – Toshkent, 1970; Norbayeva Sh.X. Xorazm shevalaridagi kiyim-kechak nomlarining struktur-semantik tadqiqi: Filol. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtoref. –Toshkent, 2017.
2. Asomiddinova M. Kiyim-kechak nomlari izohli lug'ati. – Toshkent, Fan, 1981. B.11-12
3. Norbayeva Sh.X. Xorazm shevalaridagi kiyim-kechak nomlarining struktur-semantik tadqiqi: Filol. fan. (PhD). ... diss. avtoref. – Toshkent, 2017.
4. Norbayeva Sh. Xorazm shevalaridagi sohaviy leksika(monografiya). – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2014. B.26
5. Ibrohimov S., Shamsiyev P. Navoiy asarlari lug'ati. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1972. B. 320
6. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 7-tom. Hayratul-abror. – Toshkent: Fan, 1991. B. 22
7. Usmanova Sh.R. Oltoy tillaridagi mushtarak maishiy leksika tadqiqi: Filol. fan. d-ri diss. ... avtoref. – Toshkent, 2011. B.20
8. Jabborov X. O'zbek tilining dehqonchilik leksikasi: Filol. fan. d-ri (DSc) diss. ... avtoref. – Toshkent, 2017. B. 22
9. Баранов Х. Арабско-русский словарь. – Москва: Русский язык, 1989.
10. Juraeva, Ramziya, and Sarvarjon Raximov. "LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF THE NAMES OF PEOPLE USED IN MUKIMI'S WORKS." Академические исследования в современной науке1.19 (2022): 23-26.
11. Juraeva, Ramziya. "EMOTIONAL-EXPRESSIVES IN WORKS OF MUKUMIY." Конференции. 2020.
12. Abdurahimovna, Juraeva Ramziya, and Toshxujaeva Shoiraxon Ganievna. "PRIORITY DIRECTIONS OF RESEARCH OF TERMINOLOGICAL SYSTEM UNITS." Ann. For. Res 65.1 (2022): 870-877.

13. Abdurakhimovna, Juraeva Ramziya. "LEXICO-SEMANTIC PROPERTIES OF ANTHROPONYMS (On The Example Of Mukimi's Works)." E-Conference Globe. 2021.
14. Abdurahimovna, Juraeva Ramziya, and Umaralievna Jannatkhan Ubaydullo Qizi. "About the Study of Zavkiy's Work." Miasto Przyszłości 29 (2022): 267-269.
15. Abdurakhimovna, Juraeva Ramziya. "Lexical-Semantic Features Of Muqimi's Works." Journal of Positive School Psychology (2022): 138-144.
16. Abdurahimovna, Jo'rayeva Ramziya. "METHODOLOGICAL TOOLS IN CRITICAL CREATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1882-1885.
17. Abdurakhimovna, Ramziya Juraeva. "Lexemas of meaning of clothes in mukimi's works." Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) 10.3 (2021): 199-202.
18. Abdurahimovna, Juraeva Ramziya, and Rakhimov Sarvarjon Akramjon o'g'li. "On the Study of Critical Creation." Miasto Przyszłości 29 (2022): 394-397.
19. Madalievna, Iskandarova Sharifa, and Juraeva Ramziya Abdurahimovna. "The Analogies Used in Mukimi's Works." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 9 (2021): 95-99.
20. Saidakbarova, Muqaddas Muhammadrahimovna, and Ramziya Abdurahimovna Jo'Rayeva. "SHOH BAHROM: TARIXIY SHAXS VA BADIY OBRAZ." Academic research in educational sciences4.Conference Proceedings 1 (2023): 168-173

